

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

ТИЖОРАТ БАНКЛАРИ КРЕДИТ ОПЕРАЦИЯЛАРИ ТАХЛИЛИ

Зокирова Диёра

Тошкент молия институти талабаси

Аннотация: *Маколада хозирги кунда Ўзбекистон тижорат банклари томонидан мижозларга такдим қилинаётган кредит операциялари турлари ва шакллариб сунги 5 йил ичида берилган кредит хажмининг узгарishi ва сабаблари тахлил қилиб утилган.*

Калит сузлар: *Тижорат банки, кредит, ипотека кредити, микрокарз, фоиз сиёсати, фоиз ставкаси, кредит портфели, кредит тамойиллари, кредитлаш механизми.*

Abstract: *The article analyzes the types and forms of credit operations offered to customers by commercial banks of Uzbekistan, the changes in the volume of loans granted in the last 5 years, and the reasons for them.*

Keywords: *Commercial bank, loan, mortgage loan, microcredit, interest policy, interest rate, loan portfolio, loan principles, lending mechanism.*

Кириш.

Биламизки хозирги кунда банклар иктисодиётнинг ажралмас, мухим бир бугинига айланиб булган. Хозирги биз билган банкларнинг шаклланиши урта асрларга бориб такалади ва шундан буён улар узларининг фаолият турини замон талабларига мослаган холда кенгайтириб бораверишган. Хозирги кунда банкларнинг анъанвий фаолият

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

турларидан бири бу кредит операцияларидир. Кредит бу аҳолии эҳтиёжидан ташқари буш турган пул маблағларини жалб қилиб, уни шу пул маблағларги эҳтиёжи бор шахсларга маълум шарт ва тамойиллар асосида қарз беришдир. Кредит операциялари орқали банклар иқтисодиётда пул айланишини тухтаб қолишини олидини олади, яъни улар пулнинг доимий ҳаракати оқимини бир маромда бўлишини таъминлаб беришга ҳаракат қилади. Қандай дейсизми тасаввур қилинг хужалик юрутувчи субъект яъни ишлаб чиқарувчи узини фаолиятини давом эттириш учун хомашё ва материаллар сотиб олиши керак у режада қурсатилган миқдорда ишлаб чиқариш учун етарли захираси оморда мавжуд, аммо унинг маҳсулотларига бугунги кундаги бозорда талаб ошиб кетди, уз-узидан у ҳам таклифни қупайтириш орқали қупрок фойда олишни хоҳлайди. Банк шундай вазиятларда пулга эҳтиёж сезаётган субъектларга фаолиятини кенгайтириш ва янада ривожлантириш учун пул беради уз навбатида у ҳам бу пулларни айланттириб яна банка қайтаради. Банклар бир нечта субъектлар билан узаро алоқада бўлиб уларнинг пул маблағларини ҳарқатани бошқаради. Кредит опрециялари (лотинча «creditum» - ссуда деган маънони англатади) деганда тамойиллар яъни қайтаришлилик, фоизлилик, муддатлилик, туловлилик асосида шартномада белгиланган миқдордаги суммани қарзга бериш тушунилади.

Таҳлил ва натижалар.

Ҳозирги кунда тижорат банклари томонидан тақдим қилаётган кредитларнинг ҳам турлари қупдир мисол учун муддатига қура кредитлар:

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peestr:1070589>

киска ва узок муддатли; кредитлар мақсади ва қайси соҳага йуналтирилганлиги бўйича: саноат, кишлок хужалиги, савдо, инвестицион, истеъмол ва бошқлар; таъминланганлиги бўйича: таъминланган ва таъминланмаган; фоиз ставкаси турлари бўйича: қатъий белгиаланган ва сузиб юривчи. Бундан ташқари кредитнинг бошқа турлари ва узига хос хусусиятлари мавжуддир мисол учун кредитлар бериш тартиблари, мақсадлари ҳам юридик ва жисмоний шахсларники бири-бирдан фарқли жихатлари қуп. Хозирги тез ривожланиб бораётган замонда инсонлар икки хил мақсад бўйича кредит олади: бири бу уз фаолият турини қенгайтириш ва янада ривожлантириш бўлса, иккинчиси бу вужудга қелган пулга эҳтиёжини қондириш. Энди эса тиждат банқлари томонидан ажратилган кредитларнинг энг қуп миқдори қайси соҳаларга туғри қелишини қуриб қиксақ.

1-расм.Ўзбекистон ҳудудида тижорат банклари томонидан тармок ва сохалар буйича ажратилган кредитлар миқдори (млрд сумда)

Ушбу Ўзбекистон Республикаси Марказий банки томонидан берилган маълумотларга асосан сунги 5 йил ичида тижорат банклари томонидан ажратилган кредитларнинг энг куп миқдори кайси соха ва тармокларга тугри келиши курсатилаган. Сунги 5 йил ичида ажратилган кредитлар энг куп

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

миқдори саноат соҳасига 165.31% га, кишлок хужалиги соҳасига 665.04% га, савдо ва умумий хизмат соҳасига 433,25% га, моддий ва техник таъминотни ривожлантириш соҳасига 708,97%, жисмоний шахслар хизматлари соҳасига 416,13% га, энг кам миқдори эса транспорт ва коммуникация соҳасига 74,02% га тугри келмокда. 2021 йил ҳолатига кура саноат соҳасига ажратилган кредит миқдори 115032 млрд сумга кишлок хужалигида эса 34903 млрд сумга тугри келган. Бунинг асосий сабаби 2017 — 2021 йилларда Ўзбекистон республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йуналиши бўйича ҳаракатлар стратегиясини «Фаол инвестициялар ва ижтимоий ривожланиш йили»да амалга оширишга оид давлат дастури тугрисида амалга оширилган ишлардир. Аммо бугунги иктисодиёт жадал ривожланиб бораётган замонда, тижорат банклари уз операцияларини жаҳон андозаларига мослаштиришга ҳаракат килишига карамай кредитлаш тизимида бир мунча оксамокда. Хусусан кредитлаш тизимида кредитлар олишда хали ҳам хужжатбозлик ишларини куплиги ва кредит ажратиш тартиблари яхши даражада куйилмаганлиги, кредит хужжатларини расмийлаштиришдан тортиб уни берилгунгча булган жараёнларнинг секинлиги, айрим ходимларнинг тажриба ва малакаси етарли эмаслиги, банклараро ракобатнинг йуклиги, коррупция ҳолатларини банкларда кузатилиб турилиши, ходимларнинг маъсулятсизлиги ва уз вазифаларини суистеъмол килиши ва энг асосийси маркетинг ҳамда банкнинг миждозларни жалб килиш қобилитини камлиги бугунги кунда асосий муаммоларидан бири булиб турмокда. Булардан энг асосийси бу бизнинг банк тизимимизда тижорат

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

банклари орасида ракобатнинг жуда суслигидир.

Банк номи	Ипотека кредити	Истеъмол кредити	Мирокарз	Автокредит
Ўзмилийбанк	25% бошлангич бадал, йиллик 24%,	12 ойгача 25%	24 ой йиллик 26%	25% бошлангич бадал, йиллик 26%
	30% бошлангич бадал, йиллик 23%	24 ойгача 26%	12 ой йиллик 30%	35% бошлангич бадал, йиллик 25%
	40% бошлангич бадал, йиллик 21%	36 ойга 27%		40% бошлангич бадал, йиллик 24%
Ўзсаноатқурилиш банк	25% бошлангич бадал 7 йил йиллик 24%	12 ойга 25%	12 ойга йиллик 26,9%	Бошлангич бадал 25%
	25% бошлангич бадал 10 йил йиллик 25%	24 ойга 26%	24 ойга йиллик 27,9%	24 ойга 23%
		36 ойга 27%	36 ойга йиллик 28,9%	36 ойга 24%
				48 ойга 25%
Асака банк	20 йилгача 17% дан, муддатга караб кушимча туловлар хам узгаради, 15% бошлангич бадал		12 ойга йиллик 32%, кушимча тулов 181682,41	Бошлангич тулов 30%, 36 ой 23%, кушимча тулов мавжуд
			24 ойга йиллик 34%, кушимча тулов 391816,51	Бошлангич тулов 30%, 48 ой 24%, кушимча тулов мавжуд
				Бошлангич тулов 30%, 60 ой, 25%

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Агробанк	10 йил муддатга бошлангич бадал 25%, йиллик 26% имтиёзли двар 12 ой	2 йилгача йиллик 27,99%, бошлангич тулов талаб этилмади	1йил муддатга 26%	1 йил муддатга 24%
			2 йил муддатга 27%	2 йил муддатга 25%
Халқ банки	15 йилгача дастлабки тулов 26% йиллик 25%	Йиллик 22,5%, 24 ойгача кредит суммаси базавий хисоблаш микдорининг 25 баробаридан ошмаган	Йиллик 24% 24 ойгача, кредит максимал микдори 25 миллион сум	4 йилгача йиллик 24%, бошлангич тулов 20%
	20 йилгача бошлангич тулов 15% йиллик 17% (Айёлларга кумак ипотека)			
Қишлоқ қурилиш банк	20 йилгача 7-14% гача, кредит суммаси 257400000,00	60 ойгача йиллик 27%	24 ойгача йиллик 28%	48 ойгача йиллик 24% бошлангич тулов 30%
Микрокредит банк	15 йилга йиллик 24% уй-жой сотиб олишга иккиламчи бозордан	48 ойгача йиллик 27%	12 ойгача йиллик 26%	36 ойгача йиллик 26% бошлангич бадал 30%
			24 ойгача йиллик 27%	36 ойгача йиллик 27% бошлангич бадал 20%
	Бирламчи бозордан ипотека кпедити йиллик 17% 20 йилгача		60ойгача йиллик 28% бошлангич бадал 20%	60 ойгача

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

			36 ойгача йилик 28%	йиллик 27% бошлангич бадал 30%
--	--	--	------------------------	--------------------------------------

1-жадвал Давлат улуши мавжуд тижорат банклари томонидан ажратилган кредитлар фоиз ставкалари

Давлат улуши мавжуд булган тижорат банкларининг кредит фоиз сиёсатини таҳлил қилганда деярли ухшаш шартлар ва ухшаш фоизларни қуриш мумкин. Бунинг асосий узаги давлат дастурлари доирасида олиб борилаётган ислохотлар хусусан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 28 ноябрдаги ПФ-5886-сон “Ипотека кредити механизмларини такомиллаштиришга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги Фармони билан жорий этилган бозор тамойилларига асосланган ипотека кредитлари орқали аҳолини уй-жой билан таъминлашнинг янги тартиби дастурини мисол қилишимиз мумкин.

Хулоса ва таклифлар.

“Ахборот технологиялари соҳасида таълим тизимини янада такомиллаштириш, илмий тадқиқотларни ривожлантириш ва уларни it-индустрия билан интеграция қилиш чора-тадбирлари тўғрисида” Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарорини самарали ижросини таъминлаш мақсадида “Бир миллион дастурчи” лойиҳаси доирасида ўқув курсларини муваффақиятли тугатган ва сертификат олган ёшларга компьютер харидлари учун истеъмол кредитлари ажратиб келинмоқда. Ўзбекистон ҳудудида кредит бериш билан нафакат тижорат банклари балки бошқа микрокредит ташкилотлари ҳамда ломбардлар ҳам ушбу фаолият тури билан шуглланади.

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Ушбу кредит ташкилотлари орасида ракобат сустлиги деярли мавжуд эмаслиги, ахоли даромад даражаси жуда пастлиги бугунги кунда кредит тизимининг сифатини оширишдаги энг катта тусиклардан буилиб саналмоқда. Хулоса урнида шуни айтиш жоизки, кредит ташкилотлари уртасида соф ракобатни вужудга келтириш учун ахоли даромадлари билан биргаликда кредит риски даражасини хам хисобга олган холда энг оптимал ечимга эга булган кредит турларини ишлаб чикиш ва ахолига таклиф килиш максадга мувофикдир. Шунингдек ахолининг жамгаришга нисбатан кредит олишга булган кайфиятини юкори эканлигини тахлил килганда иккала томонга хам мукобил булувчи янги тарифларни ишлаб чикиш даркор.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР РУЙХАТИ:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарори, 06.10.2020 йилдаги ПҚ-4851-сон
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарори 2019 йил 28 ноябрдаги ПФ-5886-сон
3. Ш.З. Абдуллаева, У.У.Азизов Банк иши дарслик – Т: “Иктисод-молия”, 2019. -540 б.
4. Абдуллаева Ш.З. Кредитлаш ва кредитлаш тамойили. Т.:Иктисод-Молия, 2017.
5. Абдуллаева Ш.З., Сафарова З. Тижорат банкларининг молиявий ресусларини бошқариш. Т.: Иктисод-Молия, 2007.

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

6. Абдуллаева Ш.З. Пул муомаласи ва кредит. Т.: ИЛМ ЗИЙО, 2017 й
7. <https://cbu.uz/oz/> Узбекистон Республикаси Марказий банки
8. <https://nbu.uz/uz/> Узбекистон Республикаси Миллий банки
9. <https://www.sqb.uz/uz/> Узбекистон Республикаси Саноат қурилиш банки
10. <https://www.asakabank.uz/uz/> Асака банк
11. <https://agrobank.uz/> Агробанк
12. <https://www.xb.uz/uz/> Акциядорлик тижорат Халқ банки
13. <https://qishloqqurilishbank.uz/> Қишлоқ Қурилиш Банк
14. <https://mkbank.uz/uz/> Микрокредитбанк
15. <https://lex.uz/> Узбекистон Республикаси қонунчилик миллий базаси

